

**KOMPRESSOR QURILMALARINI MOYLASH TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNI TAHLIL QILISH.**

U.E. Kayumov

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti.

asd9010@mail.ru

J.U. Elbekov

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti.

Jaska1990@mail.ru

M.A. Boltayev

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti magistranti.

Bolteyev_M7777@inbox.ru

B.R. Mamasharifov

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti talabasi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompressorlarning dunyodagi va Respublikamizda ekspluatatsiyasi va ta'mirlash tizimining bugungi holatini tahlili ko'rib chiqilgan. Kompressorlar kuraklarining mexanik va fizik xususiyatlari, yemirishlarga chidamliligi, konchilik sanoatida qo'llanilayotgan kompressorlarning ta'mirlanish usuli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kompressor, kuraklar, siqilgan havo, bosim, moylash tizimi, metal laki.

KIRISH

Sanoat korxonalarining yildan yilga mineral xom-ashyolarga bo'lgan talabining oshishi, konchilik sanoatini modernizatsiyalash va korxonalarni texnik jihatdan qayta ta'minlashni talab etadi. Tog' – kon ishlarini olib borish, ishlab chiqarish jarayonlarini kompleksli mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishning keng qo'llanishi bilan amalga oshiriladi.

Foydali qazilmani qazib olish ishlari burg'ulash va portlatish usulida olib boriladigan ma'dan konlarda va metan gazi ajralib chiqish dararjasi yuqori bo'lgan hamda elektr energiyadan foydalanish taqiqlangan ko'mir konlarda pnevmatik (siqilgan havo) energiya asosiy energiya hisoblanadi.

Kon korxonalarida siqilgan havoni mashina va uskunalarga yekazib berish vazifasini kompressorlar bajaradi.

Kompressor uning ish organi o'qiga berilgan mexanik energiyani gazlarning foydali potensial va kinetik energiyalarga o'zgartiruvchi mashinaga aytiladi.

Kompressorlar havo kichik bosimli joydan katta bosimli joy tomonga qarab harakatlanadi. Buning natijasida havo siqiladi. va uning bosimi ortadi.

Kompressorlar quyidagicha ko'rsatgichlar bo'yicha tasniflanadi.

A. Havoni siqish usuliga ko'ra,

- hajmiy siqish;
- kinetik siqish;

Birinchi guruhga kiradigan kompressorlarda, havo u egallab turgan hajmni kichraytirish usuli bilan siqiladi. Bu guruhga kiritilgan kompressorlar hajmiy kompressorlar deb nomlanadi va ularga porshenli, vintli va rotatsion kompressorlar kiradi.

Ikkinchi guruhga kiritilgan kompressorlarda, havo harakatdagi ish g'ildirak parraklari bilan havo oqimining o'zaro ta'siri natijasida paydo bo'ladigan aerodinamik kuchlar yordami siqiladi. Bu guruhga markazdan qochma va o'q chiziqli kompressorlar kiradi.

B. Siqiladigan gaz turi bo'yicha kompressorlar uch turga bo'linadi. Bular:

- havoni;
- ammiakni;
- freonni siquvchi kompressorlardir.

V. Siqilgan havo bosimiga ko'ra kompressorlar uch guruhga bo'linadi. Bular:

- past bosimli (0,3 - 1) MPa;
- o'rta bosimli (1-10) MPa;
- yuqori bosimli (10-25) MPa.

Konchilik korxonalarida asosan past bosimli va unumdorligi 10, 20, 30, 50, 100 m³/min bo‘lgan ikki bosqichli porshenli, unumdorligi 5, 12,5, 25 m³/min bo‘lgan vintli va unumdorligi 115, 250, 500 m³/min bo‘lgan turbokompressorlar ishlatiladi.

1-rasm. Kompresor qurilmasi

Kompresor ishini belgilovchi ko‘rsatkichlarga quyidagilar kiritilgan:

1) Havo so‘rish sharoitiga keltirilgan unumdorlik. Ya’ni vaqt birligida kompresor silinliga so‘riladigan havo hajmi (m³/min; m³/sek);

2) Siqish jarayonining boshlanishidagi – P₁ va oxiridagi – P₂ havo bosimi (Pa; kPa; MPa);

3) Havo bosimi ortish darajasini

$$\varepsilon = \frac{P_2}{P_1} \quad (1)$$

4) Havoning siqish jarayonini boshidagi – T₁ va oxiridagi T₂ harorati;

5) Kompresor o‘qidagi quvvat (kVt).

Bosim ko‘rsatkichi ikki ko‘rinishda keltirilgan bo‘lishi mumkin. Birinchisi atmosfera bosimiga nisbatan yuqori bo‘lgan (избыточное) bosim, ikkinchi ko‘rinishi atmosfera bosimni ham hisobga oluvchi absolyut bosim.

Kompressorlarning va siqigan havo iste'molchilarning texnik ko'rsatkichlarida bosmi birinchi ko'rinishda ya'ni atmosfera bosimiga nisbatan yuqori holati uchun keltiriladi.

Termodinamik jarayonlarni o'rganish jarayonida esa bosim absolyut ko'rinishda olinadi.

Siqilgan havo harorati Kelvin (K) o'lchamida ko'rsatiladi va u $T=273+t^{\circ}S$ ifoda bilan topiladi (bu yerda $t^{\circ}S$ – havoning Selsiy o'lchamdagi harorati).

2– rasm. Kompressor qurilmasining ishlash sxemasi

ABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Izlanishlar shuni ko'rsatadiki yildan-yilga konchilik korxonalarida qo'llanilayotgan kompressorlardagi kuraklarini yemirilishini oldini olish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Kompressorlar kuraklarining texnik xarakteristikasining tahlili orqali yuzaga kelayotgan to'xtalishlarni oldini olish mumkin bo'ladi.

Kurakning mexanik chidamlilik, u orqali katta tortish kuchini uzatish imkoniyatini ta'minlaydi. Kompressor qurilmalarining moylash tizimini takomillashtirish yuqorida aytib o'tilgan vazifaga qisman bolsa ham erishishimiz imkonini beradi.

Kompressor qurilmalarinin moylash tizimini amalga oshirishda quyidai qoydalarga amal qilinishi lozim:

1. Kompressorni moylash va qo'llanadigan moylar ishlab chiqaruvchi zavodning yo'riqnomalariga yoki ixtisoslashgan tashkilotning tavsiyalariga mos bo'lishi lozim.

2. Kompressor moyining har bir partiyasi moyning fizik-kimyoviy xususiyatlarini ko'rsatuvchi pasportga ega bo'lishi lozim. Qo'llashdan oldin, har bir partiyadan olingan moy laboratoriya tahlilidan o'tadi.

3. Kompressor moyini tashish va saqlashga mo'ljallangan idishlardan boshqa maqsadlarda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Idishlarni ozoda tutish va muntazam ravishda qoldiqlardan tozalash lozim.

4. Loyiha bilan belgilangan zarur hollarda kompressor qurilmalar moyni markazlashgan tarzda yuborish moslamalari hamda moyni avariya to'kish moslamalari bilan jihozlaydilar.

5. Ishlatilgan moyning qayta foydalanishiga faqatgina uning regeneratsiyasi va laboratoriya tahlili ijobiy natijalaridagi fizik-kimyoviy xususiyatlarining moyning texnik hujjatlariga mosligi hollarida ruxsat etilishi mumkin.

6. Moyning moylash moslamalariga solinishini filtrli voronkalar orqali bajarish lozim.

7. Moy nasosi va lubrikatorni bir yarim oyda bir martadan kam bo'lmagan muddatda tozalash lozim.

Ishlatilgan moyni kompressor qurilmasi xonasidan tashqarida joylashgan sig'imga to'kish lozim.

MUHOKAMALAR VA NATIJALAR

Konchilik korxonalarida qo'llanilayotgan kompressorlarning kuraklari zarur bo'ladigan havo bosimi miqdoriga, quvurlarning kengligiga, qo'llanilayotgan joyiga qarab kuraklarning joylashuvini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari kompressor kuraklarni ishlash sharoitiga qarab moylash tizimini ham takomlashtirish zarur bo'ladi. Kuraklarnin qotirilgan joulari bizga ms'lumki moylanadi, shu bilan birgalikda kompressor kuraklari metal laki yordamida to'yintirilsa mexanik ta'sirlarga nisbatan bardoshlilik oshadi. Bu o'z navbatida kompressorning ishlash muddatini

ham oshiradi. Bundan kelib chiqadiki yuqori unumdorlik talab qilingan joylarda kompressorlar kuraklarini metal laki yordamida to'yintirilib ishlatish maqsadga muvofiq. Buning natijasini quyidagi solishtirma grafikda ham ko'rishimiz mumkin. (3-rasm)

3-rasm. Kompressor qurilmasinin kuraklarini ta'mirlash tizimini takomillashtirish orqali unumdorlikka ta'sirini solishtirma grafigi

XULOSA

Demak konchilik korxonalarida qo'llanilayotgan kompressor qurilmasi kuraklari yemirilishlarini oldini olish, mexanik ta'sirlarga bo'lgan chidamliligini oshirish yechimlarini tadqiqoti dolzarb hisoblanadi. Shunday ekan ushbu sohada o'z tadqiqotlarini olib borayotgan o'zimizdagi va dunyodagi olimlarning ilmiy izlanishlari natijalarini ishlab chiqarish amaliyotiga tadbiq qilish orqali ushbu muammoning yechimini topsak bo'ladi. Natijada kompressor qurilmasining kuraklari ishdan chiqishi oqibatida yuzaga keladigan to'xtalishlari 5-10 % ga va ta'mirlashga ketadigan xarajatlari 12-15 % ga kamaytiriladi.

REFERENCES

1. Джураев Р.У. Совершенствование системы воздухораспределения поршневых компрессоров. // Уральская горнопромышленная декада – 2010. Екатеринбург 15-20 апреля, 2010 г. (Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов)
2. Худойбердиев Ш.М., Джураев Р.У., Хайдаров Ш.Б. Анализ систем воздухораспределения поршневых компрессоров. // Научно технический и производственный журнал Горный Вестник Узбекистана, №1 (48), 2012 г. С 90.
3. Эгамбердиев И.П., Джураев Р.У. Повышение эффективности системы воздухораспределения поршневых компрессоров. // Материалы Республиканской научно-технической конференции на тему «Современные технологии и инновации горно-металлургической отрасли» - Навоий, 2012 г. - С. 166-167.
4. Муратов Г. Г., Махамаджанов Р. К., Жураев А. Ш. Автоматизация управления поточно-транспортными системами // Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 27 (39).